

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Усмонов Восид Мухаммадиевич

ЎЗБЕКИСТОН ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ КАФОЛАТИ
БЕЛГИЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL